

Construindo atitudes antirracistas na escola: primeiras análises dos efeitos do Projeto Kirímu em uma escola pública de Porto Seguro - Bahia

Building anti-racist attitudes at school: first analyses of the effects of the Kirímu Project in a public school in Porto Seguro - Bahia

Construyendo actitudes antirracistas en la escuela: primeros análisis de los efectos del Proyecto Kirímu en una escuela pública de Porto Seguro-Bahía

Floribete de Jesus Silva¹
SME/Porto Seguro/BA

Cássio Santos Alcântara²
SME/Porto Seguro/BA

Marileide Couto Santos³
SME/Porto Seguro/BA

RESUMO

Propomos apresentar uma discussão acerca da importância de se construir atitudes antirracistas na escola, por meio de ações coletivas que possibilitem a interação entre alunos e alunas, visando à construção de conhecimentos que fortaleçam a luta contra o racismo. Para tanto, apresentamos algumas atividades desenvolvidas nos anos de 2023 e 2024, na Escola Municipal do Cambolo, de Porto Seguro/BA, atreladas ao Projeto Kirímu, e analisamos relatos de estudantes, sobre os modos como as atividades desenvolvidas na escola têm afetado suas vidas, como elas têm contribuído para a desconstrução do racismo estrutural e para a produção de novos discursos, visando o desenvolvimento de uma Educação Antirracista que fortaleça cada vez mais o respeito aos africanos e afro-brasileiros, sua história, cultura, crenças, tradições.

Palavras-chave: Projeto Kirímu. Educação Antirracista. Ação Coletiva. Escola.

ABSTRACT

We propose a discussion about the importance of building anti-racist attitudes in schools through collective actions that enable interaction between students, aiming to build knowledge that strengthens the fight against racism. To this end, we present some activities developed in 2023 and 2024 at the Cambolo Municipal School in Porto Seguro, Bahia, linked to the Kirímu Project. We also analyze student accounts of how the activities developed at the school have affected their lives, how they have contributed to the deconstruction of structural

¹Doutora em Linguística, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista. Mestre em Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (ULHT), Lisboa, Portugal. Professora de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Porto Seguro/BA. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Linguagem, Enunciação, Discurso (LED/UNICAMP/CNPq), do Grupo de Pesquisa em Estudos Semânticos (GEPES/UESB) e do Grupo de Pesquisa CONEXÕES: Produção de Conhecimento e Ensino (UNEB/CNPq). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1074-4543>. E-mail: floribete@gmail.com.

²Graduado em História, pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES). Licenciando em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias, pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Professor de História e Geografia, na Rede Municipal de Porto de Seguro/BA. E-mail: cassioalcantaraba@hotmail.com

³Graduada em Pedagogia, pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); Graduada em Artes Visuais, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Especialista em Artes Visuais, pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Professora de Arte na Rede Municipal de Porto Seguro/BA.

racism and the production of new discourses, aiming to develop an anti-racist education that increasingly strengthens respect for Africans and Afro-Brazilians, their history, culture, beliefs, and traditions.

Keywords: Kirímu Project. Anti-Racist Education. Collective Action. School.

RESUMEN

Proponemos una discusión sobre la importancia de construir actitudes antirracistas en las escuelas mediante acciones colectivas que faciliten la interacción entre estudiantes, con el objetivo de generar conocimiento que fortalezca la lucha contra el racismo. Para ello, presentamos algunas actividades desarrolladas en 2023 y 2024 en la Escuela Municipal Cambolo de Porto Seguro, Bahía, en el marco del Proyecto Kirímu. También analizamos los relatos de los estudiantes sobre cómo las actividades desarrolladas en la escuela han impactado sus vidas, cómo han contribuido a la deconstrucción del racismo estructural y a la producción de nuevos discursos, con el objetivo de desarrollar una Educación Antirracista que fortalezca cada vez más el respeto por los africanos y afrobrasileños, su historia, cultura, creencias y tradiciones.

Palabras clave: Proyecto Kirímu. Educación Antirracista. Acción Colectiva. Escuela.

1 Introdução

Educar visando à transformação da sociedade, por meio de ações que contribuam para o desenvolvimento de uma geração que tenha atitudes antirracistas tem se tornado cada vez mais essencial na atualidade, em que nos deparamos constantemente com o racismo entranhado nos meios sociais, de todos os modos, e é um processo tão estrutural que, para muitas pessoas, atitudes racistas não são vistas como um crime, e mesmo existindo leis contra tais ações estas se reiteram, causando sofrimento em suas vítimas.

Um dos caminhos para a transformação de atitudes é a busca do conhecimento. Por meio dele, os sujeitos podem ter acesso a informações que muitas vezes ficam ocultas, a exemplo da história dos/as africanos/as e afro-brasileiros/as, apagada, por tantos séculos, por uma história única, contada pelos livros didáticos a partir do olhar do colonizador, uma história que põe a branquitude no centro das atenções e invisibiliza a cultura, as experiências, as crenças, o protagonismo do povo negro, como bem afirma Chimamanda Adichie (2019).

Com a promulgação da Lei 10.639/2003 (Brasil, 2003), conquista do Movimento Negro Brasileiro, conforme afirma Nilma Lino Gomes (2017), amplia-se o debate sobre a relevância de visibilizar o povo negro no Brasil, com o objetivo de fortalecer o respeito a esse povo, a valorização dos seus fazeres e saberes, o reconhecimento das suas ações na construção da sociedade brasileira. Desse modo, cabe à escola desenvolver situações em que os atores que compõem a comunidade escolar estejam envolvidos em atividades que

possibilitem reflexões sobre a necessidade de todos se engajarem na luta contra o racismo, tomando como ponto de partida o conhecimento sobre fatos que a narrativa contada pelos brancos não mostrou, visando à desconstrução de ideologias que pregam a superioridade do escravizador, bem como a negação de estereótipos que posicionam o homem negro e a mulher negra em uma condição de inferioridade.

Pensando nesse movimento estabelecido pela Lei 10.639/2003 (Brasil, 2003), educadores/as e discentes da Escola Municipal do Cambolo, em Porto Seguro Bahia, desenvolvem, desde o ano 2023, o projeto *Kirímu*, que na língua *kimbundu*, significa “semente”⁴. Uma semente que se pretende plantar, por meio de cada trabalho desenvolvido, todos os anos, visando à construção de atitudes antirracistas.

Partindo desse contexto, este artigo apresenta algumas das atividades que já foram desenvolvidas até aqui, bem como discute sobre os resultados obtidos, a partir dos relatos de alunos e alunas do oitavo ano do Ensino Fundamental, acerca das mudanças que as ações do projeto têm provocado em suas vidas. A escolha do oitavo ano justifica-se por esses/as alunos/as participarem do projeto desde o seu início, o que possibilita a apresentação de dados mais consolidados.

Para melhor organização, no primeiro momento expomos algumas considerações sobre o Movimento Negro e o modo como tem inspirado a Educação a movimentar-se no processo de construção de uma sociedade antirracista. Em seguida, apresentamos o Projeto Kirímu e quatro das atividades desenvolvidas na escola, duas realizadas em 2023, ano em que o projeto iniciou, e duas realizadas em 2024. Por último, analisamos os relatos dos/as alunos/as, fazendo uma conexão entre os seus dizeres e o que dizem pesquisadores/as cujos estudos estão imersos nas questões sobre atitudes antirracistas.

2 Movimento Negro e educação antirracista: uma relação para transformar

Segundo Nilma Lino Gomes (2017, p. 23), o Movimento Negro é compreendido como “as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam a superação desse perverso fenômeno na

⁴ Fonte: <https://ia802807.us.archive.org/11/items/dicionriokimbu00assiuoft/dicionriokimbu00assiuoft.pdf>

sociedade”. Nessa luta, estão as ações de muitos grupos, engajados nos movimentos políticos, sociais, culturais, artísticos, religiosos, acadêmicos, dentre outros, com o objetivo de construir uma sociedade que rompa com a discriminação, a desvalorização e o desrespeito impostos ao povo negro ao longo da história.

Lélia Gonzalez (2020) afirma que o Movimento Negro é historicamente atravessado pela luta e pela resistência, construindo uma trajetória de grande relevância para o fortalecimento do antirracismo, sensibilizando diversos setores da sociedade acerca dos direitos da população negra, da importância de se desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades dessa população. Segundo a autora, “é no movimento negro que se encontra o espaço necessário para as discussões e o desenvolvimento de uma consciência política a respeito do racismo e suas práticas e de suas articulações com a exploração de classe” (*Ibid.*, p. 102).

Sueli Carneiro (2020) aponta que o Movimento Negro Brasileiro tem uma participação intensiva na construção de políticas democráticas no Brasil, a exemplo da Constituição de 1988 (Brasil, 1988), quando conquistou, dentre outros direitos, a criação da lei que torna o racismo um crime inafiançável. Apesar das conquistas, a luta continua, uma vez que é necessário resistir e lutar para que esses direitos sejam respeitados e postos em prática.

Ademais, a autora ressalta a existência da luta do Movimento Negro contra os retrocessos produzidos pelo discurso ideológico da meritocracia e da democracia racial, o qual reproduz desigualdades e discriminação, criando entraves para o acesso aos lugares que garantem ao povo negro viver com dignidade, com direito à educação, à saúde, à moradia, às mesmas oportunidades que a minoria branca da população brasileira (Carneiro, 2011).

Frente aos entraves sociais, os sujeitos do Movimento Negro reconstroem caminhos, constroem novas ações, “atuando como protagonistas políticos da emancipação social e como verdadeiros faróis que brilham em tempos tenebrosos, mostrando o caminho para aqueles que lutam pela emancipação social e pela democracia” (Gomes, 2017, p. 16).

Nesse sentido, o Movimento Negro tem a função de educar, uma vez que os debates provocados pelos seus sujeitos atores promovem o conhecimento não apenas acerca das

mazelas enfrentadas por negros e negras neste país, mas também sobre as ações de resistência das quais resultam as conquistas consolidadas em políticas públicas de acesso a espaços antes negados; ações que buscam visibilizar o povo negro em suas mais diversas representações: arte, cultura, tradições, história, política, educação, ciência, corporeidade, estética, dentre tantas outras formas de representatividade.

Articulados às práticas e intervenções do Movimento Negro e sendo reeducados direta ou indiretamente por ele é possível encontrar, também no Brasil, vozes e corpos negros anônimos que atuaram e ainda atuam na superação do racismo e na afirmação da identidade, dos valores, do trabalho, da cultura e da vida da população negra, presentes no cotidiano da sociedade brasileira. São as negras e os negros em movimento: artistas, intelectuais, operários e operárias, educadoras e educadores, dentre outros, ou seja, cidadãs e cidadãos que possuem uma consciência racial afirmativa e lutam contra o racismo e pela democracia, mas não atuam necessariamente em uma entidade ou organização específica. Todos são de alguma forma, herdeiros dos ensinamentos do Movimento Negro, o qual, por conseguinte, é herdeiro de uma sabedoria ancestral (Gomes, 2017, p. 18).

Essas vozes de tantos cidadãos e tantas cidadãs têm movimentado o debate acerca da formação de uma sociedade antirracista, têm combatido o racismo nos diversos setores sociais, dentre eles a escola, lugar onde a reprodução de práticas discriminatórias e excludentes ainda são reiteradas. Não se pode negar o interesse de um grupo de educadores e educadoras por estudos que aprofundem suas discussões sobre as relações raciais; todavia, a escola ainda necessita repensar alguns dos seus discursos, a fim de reconstruir os caminhos até então escolhidos para representar cidadãos e cidadãs negros/as.

Ainda é frequente, nos discursos escolares, a reprodução de estereótipos, de práticas racistas significadas como brincadeiras, do mesmo modo que ainda encontramos a omissão frente a essas práticas, justificada pela falta de formação, mesmo diante de tantas opções disponíveis para se adquirir conhecimento sobre os caminhos para se combater o racismo e construir uma convivência social em que todos/as sejam respeitados/as, tenham igual tratamento e garantias dos seus direitos.

Nesse sentido, é necessário que se levantem vozes na escola que se mobilizem ao encontro dos corpos negros em movimento, criando espaços para se discutir sobre as questões raciais, contribuindo, desse modo, para a construção de uma sociedade mais democrática e equitativa. Para tanto, é necessário a compreensão de que o racismo estrutural atravessa as

relações sociais, fortalece a reprodução da falta de oportunidades que gera desigualdades e exclusão da *Maioria Minorizada*, trazendo aqui o conceito desenvolvido por Richard Santos (2020, p. 23), para significar homens negros e mulheres negras, por estes/as serem, de acordo com este autor, “minorias em termos de acesso a direitos, serviços públicos, representação política, [...] tornando-se, portanto, ‘minorias’ no acesso à cidadania e ‘maiorias’ em todo o processo de espoliação econômica, social e cultural, as maiores vítimas de todas as formas de violência”.

Assim, esse racismo estrutural precisa ser discutido por todas as pessoas que compõem a sociedade brasileira, visando à compreensão de que existem entraves que impedem a maioria das pessoas negras de terem acesso aos lugares de fala, aos espaços de representatividade e de poder. Como ponto de partida, a escola precisa refletir sobre o discurso ideológico da democracia racial, o qual fortalece o racismo ao invés de combatê-lo, haja vista que dissemina a ideia de que a sociedade brasileira apresenta oportunidades iguais para brancos e negros, ocultando, desse modo, as desigualdades raciais.

Dessa forma, é imprescindível as discussões que abranjam a representatividade de africanos/as e afro-brasileiros/as, trazendo sua história, sua cultura, suas tradições, luta e resistência, bem como seu protagonismo na construção do Brasil, em todos os campos que constituem o seu desenvolvimento. Com a promulgação da Lei 10.639/2003, a escola deve assumir o compromisso de tirar da invisibilidade histórias ocultas por narrativas que sempre centralizaram o segmento minoritário branco como um modelo a ser seguido, em todos os aspectos.

Reconstruídos os discursos, heróis negros e heroínas negras sairão de trás das cortinas, movimentos de luta e de resistência trarão outras interpretações sobre esses sujeitos que fizeram a história do Brasil; a cultura brasileira, as tradições, a história, os movimentos serão revisitados, a fim de tirar a névoa propositalmente produzida para apagar as identidades negras que os atravessam.

Assumindo esse compromisso, a escola cumprirá o seu papel democrático, rompendo com as barreiras racistas criadas para negros e negras na sociedade brasileira, muitas delas impedindo o acesso a uma educação emancipatória, que contribua com os movimentos sociais

voltados para o reconhecimento, respeito e valorização do protagonismo dos sujeitos negros, das suas identidades, da sua ancestralidade marcada por tantas histórias, saberes e fazeres.

3 O Projeto Kirímu e suas primeiras ações na Escola Municipal do Cambolo

O Projeto Kirímu nasceu no ano de 2023, idealizado por três professores da Escola Municipal do Cambolo⁵ e abraçado pelo corpo docente e discente, visando à construção de uma Educação Antirracista, como estabelece a Lei 10.639/2003, começando pela escola, onde são constantes casos de racismo significado como brincadeira entre colegas.

Em sua justificativa, o projeto é apresentado do seguinte modo:

Kirímu⁶, na língua kimbundu, significa semente. É assim que definimos este projeto. Uma semente que, uma vez plantada, trará bons frutos; nesse contexto, ações de combate ao racismo, respeito ao outro, reconstrução e ressignificação da memória dos africanos e afro-brasileiros, a qual foi apagada para dar lugar a uma outra memória, carregada de estereótipos, de marginalização e exclusão (Escola Municipal do Cambolo, 2023, p. 1).

Partindo dessa significação, foram traçadas as metas a serem desenvolvidas na escola, com o objetivo principal de combater o racismo e construir relações sociais pautadas no respeito, na valorização do outro, no reconhecimento de que os sujeitos negros também têm suas marcas na história deste país, em todas as esferas sociais.

Assim, o projeto tem como objetivo geral:

Promover ações permanentes de combate ao racismo na escola, que possam reverberar para além dos seus muros, visando à construção de atitudes articuladas com o respeito, com a valorização da história, do protagonismo e da cultura dos/as africanos/as e afro-brasileiros/as (Escola Municipal do Cambolo, 2023, p. 2).

A fim de atender a esse objetivo, são desenvolvidas atividades diversas na escola (palestras, discussões em sala, estudos, leituras de livros inseridos na literatura negra, arte, pesquisa, dentre outras), e seus resultados são apresentados para a comunidade escolar, na

⁵ Florisbete de Jesus Silva (Língua Portuguesa); Cássio Santos Alcântara (História); Leonardo Lacerda Campos (História).

⁶ Fonte: <https://ia802807.us.archive.org/11/items/dicionriokimbu00assiuoft/dicionriokimbu00assiuoft.pdf>

Semana da Consciência Negra. Entendemos que o Projeto Kirímu é construído a partir da pesquisa-ação, conforme Michel Thiollent (2009), uma vez que as atividades desenvolvidas partem de problematizações coletivas cuja resolução requerem envolvimento dos atores envolvidos.

Analisamos, nas seções que seguem, quatro das várias atividades desenvolvidas na escola, nos anos de 2023 e 2024, seguidas da avaliação de alunos e alunas do 8º ano do Ensino Fundamental.

4 A arte dos/as alunos/as e suas narrativas

Ao falar sobre a leitura de obras de arte, Alberto Manguel (2001) afirma que existem histórias que se entrelaçam em cada obra, a serem descobertas, lidas pelo leitor. Para o autor, “a imagem dá origem a uma história, que por sua vez dá origem a uma imagem” (*Ibid.*, p. 24). Quanto mais se lê uma imagem, maior a possibilidade de se ampliar a compreensão sobre ela, de descobrir detalhes, fazer combinações “emprestar-lhe palavras para contar o que vemos” (*Ibid.*, p. 25). Desse modo, ao lermos imagens “atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa” (*Ibid.*, p. 27).

Nesse sentido, há uma narrativa na arte visual produzida pelos/as alunos/as da escola, como veremos a seguir; uma narrativa que traz reações provocadas pelas discussões realizadas no dia a dia da sala de aula. Uma delas é a autovalorização, que estimula o sentimento de orgulho da identidade negra. Essa autovalorização é demonstrada nas bonecas, por exemplo, produzidas nas aulas de Arte, significando os corpos a partir de um olhar que respeita as diferenças, rompendo padrões e apresentando outras possibilidades de estilos, de penteados, ressignificando o conceito de beleza.

Inspirados pela representatividade que compõe o livro *Betina*, escrito por Nilma Lino Gomes (2009), lido e discutido nas aulas de Língua Portuguesa, alunos e alunas compreenderam que a beleza não tem uma cor padronizada, que corpos e cabelos são belos justamente pelas diferenças que os caracterizam. A partir dessa compreensão, nasceram

bonecas de vários tipos, representando a diversidade de corpos negros e a beleza que cada um possui. Vejamos a imagem:

Figura 1 - Bonecas produzidas em 2023, nas aulas de Arte

Fonte: Acervo dos autores.

Pierre Bourdieu (1989, p. 10-11) afirma que os símbolos contribuem para uma significação consensual do mundo, agindo como elementos que estruturam as relações de poder, ao mesmo tempo que são afetados por elas, no processo de interação social. Segundo o autor, “é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra”.

Partindo dessa discussão, é possível afirmar que as bonecas fazem parte desse processo de legitimação, uma vez que ainda são utilizadas como instrumentos simbólicos de reprodução do preconceito e da exclusão social de corpos não reconhecidos pela sociedade, por estes serem significados como corpos fora dos padrões de beleza impostos como modelos a serem seguidos. E tais sentidos foram se reiterando a tal ponto que se tornou um consenso, inclusive entre as vítimas dessa violência simbólica que, afetadas por esse processo de comunicação dominante e opressor, passaram a ver como natural a falta de representatividade dos seus corpos na simbologia que produz sentidos no mundo em que vivem.

Sendo assim, produzir bonecas pretas rompe com esses padrões, traz para a visibilidade esses corpos por tanto tempo presentes no campo simbólico da violência, dos estereótipos, da negatividade, mas ausentes do campo simbólico das significações atreladas à beleza, à liberdade, luta e resistência. Isso não significa, no entanto, inexistência desses corpos, haja vista que eles sempre significaram o mundo com sua presença. As representações simbólicas atravessadas pela ideologia racista é que criaram entraves que impediram o seu reconhecimento como corpos que carregam não apenas uma beleza estética, mas também as marcas da luta, da resistência, dos saberes e conhecimentos construídos em sua relação com as tradições e os movimentos sociais nos quais se mobilizam constantemente.

Como afirma Nilma Lino Gomes (2017, p. 80), os saberes que foram sendo construídos na comunidade negra conseguiram ultrapassar as barreiras sociais e “rivalizam com o lugar da não existência da corporeidade negra imposto pelo racismo. Eles afirmam a presença da ancestralidade negra e africana inscrita nos corpos negros como motivo de orgulho, como empoderamento ancestral”.

Seguindo a discussão, apresentamos uma releitura poética a partir da leitura do livro *Amoras*, escrito por Emicida (2008):

Representatividade
Menina negra
Que está aprendendo
Sobre sua identidade. (L., 6º ano – Ensino Fundamental, 2023)

Uma linda menina negra
Surgiu
Linda e doce

Como uma flor juvenil
Todos se encantam
Com a sua beleza
Que a comparam
Com uma amora preta. (D., 6º ano – Ensino Fundamental, 2023)

Entendemos que a representatividade ou a sua ausência está relacionada ao modo como a vida e a luta dos sujeitos são narradas, como seus corpos são significados, como são identificados. Assim, o modo como as alunas L. e D. veem a personagem do livro é afetado por essa representatividade que é tão presente na literatura negra, espaço de visibilidade dos sujeitos negros que agora aparecem no lugar da autoria, do protagonismo, não mais como figurantes ou como personagens marcados por estereótipos.

Como afirma Conceição Evaristo (1996), a representatividade da mulher negra e do homem negro está em toda a narrativa da literatura negra, uma vez que seu tema central é a história do povo negro, o modo como esse povo vive e convive na sociedade. Assim, “a literatura negra é um lugar de memória que pode ser lida em cada negro, querendo ele ou não, tendo consciência disto ou não” (*Ibid*, p. 23).

As alunas L. e D., ao terem contato com essa história e essa memória, com uma personagem que aprende com o pai a ter orgulho da sua identidade, da sua ancestralidade, são afetadas por essa narrativa e transformam os sentimentos provocados por ela em palavras poéticas que revelam a beleza e a força representativa da identidade negra. Isso ocorre, ao nosso ver, porque entram em contato com “uma escrita que parte do eu negro, sujeito que se inscreve e escreve negro e não que represente o negro” (Evaristo, 1996, p. 41).

Os cabelos também foram tomados como elementos simbólicos da identidade negra, pelos/as estudantes, apresentados em diversos estilos. Segundo Nilma Lino Gomes (2019), a textura do cabelo para os povos africanos nunca foi considerada um empecilho para ressaltar a beleza; pelo contrário, ela sempre foi importante para a realização da modelagem de diferentes penteados. Estes, para muitas etnias que povoam o continente africano, são criados para contar histórias, identificar grupos e sua religiosidade, afirmar o pertencimento a diferentes culturas. Para a autora, “desde o surgimento da civilização africana, o estilo do cabelo tem sido usado para indicar o estado civil, a origem geográfica, a idade, a religião, a identidade étnica, a riqueza e a identidade das pessoas” (*Ibid.*, p. 332).

Assim, cabelo é linguagem, ressalta a autora, tanto que em algumas culturas africanas o sobrenome de alguém pode ser descoberto por meio do exame dos seus cabelos. O cabelo tem um significado social para o africano, seu valor está mais ligado aos aspectos históricos e culturais que aos aspectos estéticos.

Vejamos duas atividades com essa temática, inspiradas pela leitura do livro *Meu Crespo é de Rainha*, de bell hooks (2018):

Figura 2 - Paródia produzida pelos 6ºs anos B/C – Ensino Fundamental, 2024, nas aulas de Língua Portuguesa.

PARA TUDO QUE MEU CRESPO VAI PASSAR

Nosso crespo é irado
E ninguém pode negar
Longo, curto, enrolado
Está aqui pra arrasar!

É sedoso, estiloso
É bonito de se ver
É motivo de orgulho
Eu garanto pra você!

Nosso crespo é bom
Não faz mal a ninguém!
É elegante, macio
E cheiroso também!
Com trancinha ou black power
Ele é o tal!
O meu crespo é perfeito
O meu crespo é legal!

Nosso crespo é de rainha
De princesa, príncipe, rei
Símbolo de resistência
Conta histórias que herdei!

Penteados se inspiram
Em nossos povos ancestrais
Por isso cachos de molinha
São muito especiais!

Nosso crespo simboliza
A luta de uma nação!
Contra todos os tipos
De discriminação!
Ele faz o movimento
Em busca do respeito!
Por isso o orgulho
É o que temos no peito!

Nosso crespo é perfeito
E ninguém pode negar isso não!
Nosso crespo é história
História de luta contra a
discriminação!

Fonte: Acervo dos autores.

Figura 3 - Atividade realizada em 2024, nas aulas de Língua Portuguesa e Arte. (S., 6º ano – Ensino Fundamental, 2024).

Fonte: Acervo dos autores.

A primeira atividade foi coletiva, produzida a partir de tempestade de palavras atreladas à narrativa da obra, apresentadas por duas turmas dos sextos anos. A segunda atividade foi realizada por todos/as os/as estudantes de três sextos anos, que criaram uma história em quadrinhos, com o tema central da obra lida.

É importante ressaltar que grande parte dos/as estudantes negros/as passou a olhar para si, para seus cabelos, com um outro olhar, após a leitura das obras literárias⁷, bem como após as atividades realizadas em sala. Cada palavra apresentada nessa paródia e nessa história em quadrinhos é um exemplo de como se sentiram orgulhosos de si, porque entenderam que os dizeres negativos sobre os cabelos crespos, sobre os corpos negros, ao invés de causarem o sentimento de humilhação, devem causar o sentimento de repúdio, por se caracterizarem como uma prática racista que deve ser denunciada, combatida.

Os cabelos crespos, cacheados, exaltados pelos movimentos de representatividade negra, não apenas atraem olhares de admiração, eles trazem um significado político para as outras crianças negras, significam como um espelho projetando imagens de diversas outras meninas e meninos cujos cabelos têm a mesma textura, rompendo com padrões de beleza que criam o estigma racista que identifica o cabelo liso como bom e os demais tipos como ruins. E o rompimento desses padrões apresenta outras possibilidades de estilos, de penteados, ressignifica o conceito de beleza, abre caminhos para a autoaceitação.

São conhecimentos como esses que o Projeto Kirímu visa desenvolver na escola, para que os sujeitos que nela se inserem possam ter acesso à história não contada sobre africanos/as e afro-brasileiros/as, se apropriem dos saberes desse povo, das suas tradições, dos seus movimentos político-sociais em prol da garantia de direitos para todos/as. Desse modo, pesquisando, discutindo e produzindo juntos, esperamos que nossos/as alunos/as assumam discursos que desmascarem ideologias racistas, tenham atitudes de combate a qualquer forma de discriminação, não aceitem ações, posturas, dizeres que não sejam pautados no respeito ao outro, na valorização e reconhecimento das histórias, das culturas, das experiências, dos diferentes corpos e movimentos que fazem parte da escola e dos outros espaços que ultrapassam os seus muros.

⁷ Ressaltamos aqui algumas das outras obras literárias que foram lidas: Quarto de Despejo (Carolina Maria de Jesus); Na minha pele (Lázaro Ramos); O pequeno príncipe preto (Rodrigo França); Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis (Jarid Arraes); Quando me descobri negra (Bianca Santana); Olhos D'água (Conceição Evaristo); Clara dos Anjos (Lima Barreto), etc, além de poemas de escritores/as negros/as brasileiros/as.

5 Relatos discentes sobre o projeto

Os relatos que seguem foram produzidos pelos/as alunos/as do 8º ano do Ensino Fundamental, na aula de Geografia. Seleccionamos, para discussão, os relatos que falam das atividades em geral, não apenas das apresentações realizadas como culminância, na Semana da Consciência Negra. Vejamos o que dizem alguns deles:

Relato 1: O Projeto Kirímu nos ajuda muito a entender melhor o racismo. Na nossa escola tinha bastante pessoas que se sentiram abraçadas, porque muita gente faz brincadeiras achando que não é nada, que a pessoa não liga, mas na verdade não é assim, as pessoas se machucam, eu mesma já vi colegas fazendo brincadeiras bem chatas, colocando apelidos em outros colegas, e eu percebi que a pessoa ficou chateada, mas não queria assumir. Isso foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, porque racismo para mim é uma coisa muito séria, então a educação antirracista é uma coisa que eu apoio muito, porque eu não aguento ver ninguém triste por causa de brincadeira sem graça (M.L., 8º ano – Ensino Fundamental).

O relato de M.L. demonstra a importância de se desenvolver atividades antirracistas na escola. Ao dizer que muitas pessoas se sentiram abraçadas com as discussões propostas pelo projeto, a aluna aponta para a existência do racismo dentro da escola, mas não punido, por ser significado como brincadeira. Essa brincadeira se intensifica porque não há denúncia. Mesmo se sentindo humilhadas, as vítimas se calam, usando a estratégia do silêncio para impedir que a violência continue. Afinal, quem sofre preconceito ouve sempre por parte de alguém que “se ligar é pior”, melhor é fazer de conta que nada está ocorrendo, para ser deixado em paz. Todavia, o corpo negro não passa despercebido, como bem afirma Frantz Fanon ([1952] 2020). E o olhar sobre esse corpo poucas vezes é para elogiá-lo. Na maioria das vezes ele é alvo de apelidos, negatividade, rótulos, e isso é visto com naturalidade, porque há um discurso social de que os autores não têm a intenção de ferir, só desejam brincar com o outro; todavia, como aponta o relato acima, não é bem isso que ocorre, pois a vítima, embora não demonstre, se machuca com essas atitudes.

É interessante notar um movimento ao encontro de novos conhecimentos, como podemos interpretar pelas afirmações atreladas ao projeto e à Educação Antirracista (*O Projeto Kirímu nos ajuda muito a entender melhor o racismo; educação antirracista é uma coisa que eu apoio muito*), as quais apontam para o sentido de que só após o projeto os/as

alunos/as passaram a ter uma compreensão mais ampla acerca do racismo, o que pode ser comprovado pelas expressões *ajuda muito* e *entender melhor*, em que o advérbio intensificador (*muito*) e o adjetivo atrelado à superioridade (*melhor*) relacionam esse projeto a algo positivo. Essa compreensão possivelmente ajudou M.L. a entender que colegas são vítimas de práticas racistas, não de brincadeiras, e a expressão *sem graça*, em sua última afirmação, aponta para esse entendimento.

O relato de M.C. se inter-relaciona com o primeiro, como podemos observar:

Relato 2: Com esse projeto, muitas opiniões minhas sobre o racismo mudaram. Em uma das nossas atividades decretamos que o racismo acabe na escola. Eu já presenciei muitas situações racistas. Por exemplo: “Credo, só podia ser preto”. Isso me revolta muito, porque, independente da nossa cor, todos nós somos seres humanos. Na minha opinião, o Projeto Kirímu foi muito necessário aqui na escola, porque mesmo algumas vezes esses apelidos como “macaco”, “asfalto” e outros sejam brincadeira, acaba afetando o colega. Então eu acho que esse projeto é muito necessário na escola e fora dela (M.C., 8º ano – Ensino Fundamental).

M.C. reitera a denúncia feita por M.L., acerca da existência de práticas racistas na escola, ao dizer que em uma das atividades realizadas, alunos/as “decretaram que o racismo acabe na escola”. Esse crime parece ser recorrente, haja vista a expressão (*Credo, só podia ser preto*) e os apelidos citados como práticas vivenciadas (*asfalto; macaco*). Isso demonstra o quanto as discussões sobre racismo, bem como o combate a esse tipo de violência precisam ser intensificados no espaço escolar e o quanto a escola precisa estar atenta para não entrar no jogo de que tudo não passa de uma brincadeira.

Ao discutir sobre racismo recreativo, Adilson Moreira (2020) chama a atenção sobre o quanto essa prática reitera discursos que inferiorizam pessoas negras, ao representá-las de modo negativo, estereotipado, criando dúvidas sobre sua competência, sobre sua ação política como atores sociais na construção da sociedade. Marcado pelo humor racista, o racismo recreativo, segundo o autor, é “uma violência que dificulta a criação de um sentimento de pertencimento social entre negros”, comprometendo sua reputação e legitimando a sua exclusão (*Ibid.*, p. 152).

Os relatos também apontam para o sentimento de valorização e empoderamento que as atividades ajudaram a aflorar. Vejamos:

Relato 3: Com o Projeto Kirímu aprendemos que pessoas negras têm, sim, o seu lugar, e pessoas negras de cabelo afro não devem ter vergonha do seu cabelo, eles têm que ser soltos para mostrar a sua ancestralidade. Também aprendemos que pessoas com a pele parda é, sim, considerado negros, e que não temos que ter vergonha de falar disso. Eu sou uma mulher negra, de cabelo encaracolado, e eu amo o meu cabelo e a minha cor de pele (S., 8º ano – Ensino Fundamental).

Relato 4: É muito importante trabalhar a educação antirracista na escola. Para nós, alunos que somos negros, isso representa muito. (P.H., 8º ano – Ensino Fundamental).

Há um sentimento de orgulho da identidade negra, demonstrado no reconhecimento da relação com a ancestralidade, na afirmação de que não se deve ter vergonha dos cabelos, de pertencer à população negra. Do mesmo modo, há um sentimento de pertencimento, ao se ver representado em discussões provocadas pelas palestras, pelas pesquisas realizadas, pela literatura explorada, pelas diversas atividades produzidas.

S. aponta que compreende, agora, que há um lugar que sempre pertenceu a negros e negras, só lhes foi impedido de ocupá-lo, por direito, pelos movimentos contrários à sua valorização, movimentos que buscam legitimar os discursos que significam a população negra a partir do olhar da negatividade, da inferiorização. O verbo *ter* fortalece o dizer da aluna, apontando que o tempo agora é outro. Os movimentos de resistência são retirados do lugar do apagamento e postos à mostra, revelando uma história de luta e de orgulho da identidade negra.

P.H. demonstra a importância do projeto para si e para os demais alunos/as negros, ressaltando a representatividade negra que esse projeto aborda. Embora ele não expresse suas emoções, ao falar sobre a Educação Antirracista, o aluno parece estar contente em se ver representado pela escola, e isso pode desencadear sentimentos positivos que podem contribuir para que outras pessoas compreendam a relevância dessa representatividade e façam cobranças para que ela esteja presente, de fato, em todos os espaços da sociedade.

Ao falar de empoderamento, Joice Berth (2019) afirma que “empoderar é, antes de tudo, pensar em caminhos de reconstrução das bases sociopolíticas, rompendo concomitantemente com o que está posto, entendendo ser esta a formação de todas as vertentes opressoras que temos visto ao longo da História”. A compreensão disso, segundo a autora, “é um dos escudos mais eficientes no combate à banalização e ao esvaziamento de

toda a teoria construída e de sua aplicação como instrumento de transformação social” (*Ibid.*, p. 19).

Nesse sentido, é possível dizer que alunos e alunas negros/as se empoderaram nessas discussões e atividades coletivas, olham-se e olham o/a outro/a sem medo de sustentar o olhar, de declarar a sua ligação com africanos/as e afro-brasileiros/as, de orgulhar-se da sua ancestralidade, história, tradições, cultura, uma herança que diz muito sobre si mesmos/as.

Para finalizar a discussão, apresentamos relatos sobre o conhecimento que o projeto tem proporcionado, segundo alunos:

Relato 5: O Projeto Kirímu foi muito importante para criar uma educação antirracista fazendo os espectadores entenderem ainda mais o valor dos negros e a importância de respeitá-los. [...] isso que a escola ensina, essa conscientização que precisamos, a partir da leitura, abrimos nossa cabeça para o mundo (J. A., 8º ano – Ensino Fundamental).

Relato 6: Aprendi muita coisa, sobre o racismo, que o racismo é crime. Também aprendi sobre a cultura negra. Educação antirracista é muito importante nas escolas, porque nas escolas tem muito preconceito, bullying, racismo, e devemos parar com isso (J. N., 8º ano – Ensino Fundamental).

Os relatos apontam que o conhecimento que tem sido adquirido possibilita o reconhecimento da história não revelada, a descoberta de narrativas que desmascaram os discursos da negatividade, apresentando um outro dizer, uma trajetória de luta e resistência que ficou oculta, por tanto tempo, mas não se deixou apagar.

O aluno J.A. fala da importância da conscientização que esse conhecimento proporciona, de como isso tem contribuído para que vejam o mundo com outro olhar, afirmação reiterada por J.N, que demonstra ter aprendido que a luta contra o racismo não tem cor, pois é coletiva, de responsabilidade de todos/as que compõem uma sociedade.

Ressaltamos que essa luta é contínua. Dois anos de atividade é só o início, apenas a primeira semente de tantas que ainda precisam ser lançadas nesse movimento para a construção de uma sociedade antirracista. Como afirma Neuza Santos Souza (1983, 2021), ser negro e negra na sociedade brasileira é combater continuamente o massacre da sua identidade e lutar pelo regate da sua história, uma vez que viver nesta sociedade é estar o tempo todo em

contato com a falta, inclusive a falta de um modelo de identificação que não seja aquele construído pelo branco, tomado como marco referencial.

6 Conclusões

As atividades e relatos apresentados demonstram como a proposta de se construir uma Educação Antirracista na escola contribui para um movimento discente marcado pela positividade, pelo empenho em aprender mais sobre os caminhos para se combater o racismo, começando pela escola e expandindo essa ação para além dos seus muros.

O envolvimento e a dedicação no desenvolvimento de cada atividade nos fazem compreender que os/as alunos/as estão dispostos/as a buscarem novos conhecimentos ou ampliar aqueles que já possuem, só precisam de estímulo, de práticas educativas que provoquem discussões sobre discriminações que fazem parte das vivências de cada um, tanto aqueles que são atingidos diretamente quanto os agressores ou os espectadores que, por não saberem como agir, preferem fingir que nada está ocorrendo ou ficam indignados, mas em silêncio.

Os relatos e as atividades produzidas demonstram que esse silêncio está sendo rompido, que as vítimas, antes emudecidas pela humilhação, pelo medo, pelo desconhecimento dos caminhos de combate à violência do racismo, já começam a ter outras atitudes, estão mais seguras para denunciar, para assumir a sua identidade negra com orgulho. Assim, apontam que o Projeto Kirímu tem contribuído para que a escola se torne um espaço mais justo e inclusivo, incentivando a autoaceitação, a valorização das diferenças, o orgulho da identidade negra, o combate ao racismo. Ele representa uma retomada, pois visa devolver para os/as estudantes negros/as o direito de conhecer as ciências, filosofias, saberes e fazeres dos povos africanos, visibilizando a história afro-brasileira que foi apagada pelo racismo estrutural, o qual provoca o epistemicídio desses saberes e a ocultação de personalidades negras das narrativas históricas.

É possível dizer, então, que algumas sementes do Projeto Kirímu, visando o desenvolvimento da Educação Antirracista na escola já encontraram espaço para germinação. Que elas possam encontrar sustentação, por meio de mais discussões e mudança de atitudes,

promovidas pelas leituras, pesquisas, trocas de experiências, dentre tantas outras atividades significativas, a fim de que as próximas gerações convivam em uma sociedade onde o racismo não precise ser combatido, por não encontrar sustentação em nenhum espaço.

Referências

ADICHIE, C. N. **O perigo de uma história única**. 1.ed. Tradução: Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

BERTH, J. **Empoderamento**. São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.
BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Tradução: Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertand Brasil S.A., 1989.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 18 fev. 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm. Acesso em: 18 fev. 2020.

CARNEIRO, S. **Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2011.

CARNEIRO, S. **Escritos de uma vida**. São Paulo: Jandaíra, 2020.

EMICIDA. **Amoras**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2018.

ESCOLA MUNICIPAL DO CAMBOLO. **Projeto Kirímu**. Porto Seguro/BA, 2023.

EVARISTO M. C. **Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade**. Orientadora: Pina Coco. 1996. 162f. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) – Faculdade de Letras. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.

FANON, F [1952]. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

GOMES, N. L. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo. **Revista Brasileira de Educação**. Rio de Janeiro, n. 21, p. 40-51, set./out./nov./dez. 2002. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-24782002000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 10 nov. 2019.

- GOMES, N. L. **O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
- GOMES, N. L. **Betina**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2009.
- GOMES, Nilma Lino. **Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
- GONZALEZ, L. **Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Rio Janeiro: Zahar, 2020.
- hooks, b. **Meu crespo é de rainha**. São Paulo, Boitatá, 2018.
- MANGUEL, A. **Lendo imagens: uma história de amor e ódio**. Tradução: Rubens Figueiredo, Rousaura Eichenberg, Cláudia Strauch. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- MOREIRA, A. **Racismo recreativo**. São Paulo: Jandaíra, 2020.
- SANTOS, R. **Maioria minorizada: dispositivo analítico de racialidade**. Rio de Janeiro: Editora Telha, 2020.
- SOUZA, N. S. [1983] **Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social**. Rio de Janeiro: Edições GRAAL, 2021.
- THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. São Paulo: Cortez, 1992.